

Paradoja de la educación a distancia ante el COVID-19

E.C. Contreras Delgado ^{1*}, I. I. Contreras González ², A. F. Contreras González ³

¹Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Sistemas

²Universidad Interamericana del Norte, Campus Santiago N.L.

³Universidad Politécnica de Madrid

*cesarcontreras@uadec.edu.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se define escuela como un componente o elemento relacionado con un complejo sistema educativo en el que se toman decisiones propias para resolver problemáticas particulares; en este sistema se identifican tres subelementos articulados: 1.- administrativos-institución, 2.- docentes y 3.- estudiantes. Se analizan los tres factores mencionados y se proponen sugerencias para abordar la problemática de una participación forzosa de educación a distancia debido a la pandemia COVID19. En lo administrativo institucional se sugiere que el personal conozca a detalle y se involucre en las dificultades y necesidades que implica la educación a distancia para gestionar el ambiente propicio y destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Los docentes deberán atacar el problema planeando estrategias y tácticas emergentes, sabiendo que el recurso principal para realizar su labor es la comunicación por internet, además de su autocapacitación en las TIC. Los estudiantes tendrán que modificar su aspecto conductual de aprendizaje y ejercer resiliencia; adaptar sus métodos de aprendizaje por medio de la planeación, manejo del tiempo y desarrollo de habilidades personales.

Palabras clave: Educación en línea; Filosofía de la educación; Proceso de interacción educativa; Relación docente-administración.

Abstract

School is defined as a component or element related to a complex educational system in which decisions are made to solve particular problems. Three articulated sub-elements are identified: 1.- administrative-institution, 2.- teachers and 3.- students. These three factors are analyzed, and suggestions are proposed to address the problem of forced participation in distance education due to the COVID19 pandemic. On the institutional-administrative side, it is suggested that the staff knows in detail and gets involved in the difficulties and needs that distance education implies to manage the conducive environment and allocates the necessary resources for the fulfilment of the objectives. Teachers, on the other hand, should attack the problem by planning emerging strategies and tactics, knowing that the main resource to carry out their tasks is internet communication, in addition to their self-training in ICT. Students will have to modify their behavioural aspect of learning and exercise resilience; adapt their learning methods through planning, time management, and personal skill development.

Key words: Educational interaction process; Online education; Philosophy of education; Teacher-administration relationship.

Introducción

La educación a distancia en las escuelas es parte del problema y parte de la solución en situación de pandemia, ésta es la paradoja educativa del año 2020. El acontecimiento abrupto del COVID-19 (acrónimo del inglés *coronavirus disease, 2019*), rompe las actividades cotidianas en todos los ámbitos: artístico, producción industrial, oficios, profesiones, prácticas empresariales, actividades de ocio, actividades comerciales, actos religiosos, reuniones sociales, el sector salud y no es la

excepción el sector educativo. La Organización Mundial de la Salud decretó Pandemia el 11 de marzo del 2020 [1], desde entonces se suspendieron en las escuelas las clases presenciales, presentándose una problemática compleja, para la cual las autoridades educativas propusieron la continuidad de las clases empleando el recurso de educación a distancia en todos los niveles educativos. El hecho intempestivo rompe con la relación y comunicación directa entre estudiantes y profesores, el esquema tradicional al cual está acostumbrado el estudiante recibe un cambio en el cual necesita esfuerzo para adaptarse.

Para contextualizar estas reflexiones se define escuela “como un componente o elemento que se relaciona con un complejo sistema educativo en el cual se toman decisiones propias para resolver problemáticas particulares”. Se identifican tres subelementos articulados (1.- administrativos/institución, 2.- docentes, 3.-estudiantes), que tienen la capacidad de modificar sus funciones en una visión compartida de acuerdo con un modelo de enseñanza aprendizaje para que el sistema “escuela” genere resultados educativos óptimos. Además, hay que visualizarse bajo la premisa de que no es un sistema aislado en el cual existen elementos no controlables, (intrínsecos y extrínsecos) que pueden afectar su funcionamiento”.

En este trabajo se discute la siguiente hipótesis: “la escuela presenta una problemática en la que puede tomar decisiones por sí misma para solucionar el cambio del paradigma educativo presencial al de educación a distancia”. Es claro que México no cuenta con las condiciones favorables para lograr aprendizaje e inclusión en la educación que, según la Constitución *todo individuo tiene derecho a la educación*.

Metodología

Ante la problemática mencionada en el apartado anterior, se muestra un análisis ideológico del lenguaje y el discurso basado en la teoría de van Dijk, y partiendo de la definición propia de escuela y los tres ejes fundamentales (1.- administrativos/institución, 2.- docentes, 3.- estudiantes) para discutir las dificultades y sus posibles soluciones de la emergente e improvisada educación a distancia para todos los mexicanos.

Se analizaron cada uno de los ejes fundamentales de la escuela en un contexto holístico (1.- administrativos/institución, 2.- docentes, 3.- estudiantes) bajo la metodología de análisis en interfase sociocognitiva en el que “las nociones mismas de ‘acción’ y ‘actor’ (sociales), tienen una importante dimensión cognitiva: el conocimiento acerca de condiciones y consecuencias, planes, intenciones y objetivos de acciones, así como el mismo concepto de acción son propiedades del pensamiento o de representaciones mentales, esto es, de la mente” [2] aplicado a la educación a distancia.

Contexto

La Educación a Distancia ha existido desde muchos años atrás haciendo referencia a los cursos por correspondencia en los cuales se enviaba el material didáctico, los exámenes, dudas y comentarios por correo. Se conoce que, desde mitad del siglo XX, ya se habían implementado cursos no presenciales de diversas formas y con la llegada de Internet se han ido haciendo adecuaciones a el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). La eficacia y la eficiencia de la Educación a Distancia por medios electrónicos ya se ha comprobado como lo demuestran diversas publicaciones científicas alrededor del mundo.

En un estudio publicado por Taguchi [3] en Japón, evalúa el aprendizaje del método de educación a distancia en 47 estudiantes, empleando presentaciones y aplicaciones informáticas que se colocaron en la página principal del sitio Web de los profesores comunicándose con los estudiantes por correo electrónico. Se evaluaron los efectos causados en la comprensión y la motivación, la mayoría de los estudiantes obtuvieron calificación mayor a C (equivalente a 6 en escala a 10)

además se considera motivadora porque los estudiantes consultaron los mismos temas de estudio más de tres veces. Concluyen con la sugerencia de que el método de aprendizaje a distancia puede servir para estandarizar el nivel de comprensión de los estudiantes.

Se ha visto en la situación de Pandemia que la brecha digital no es solo un concepto, ha sido una realidad que ha afectado a la Educación a Distancia haciendo referencia a la publicación de Hongladarom [3] en la cual presenta discusiones filosóficas e investigaciones sobre la brecha digital cuestionando: ¿son adecuadas las herramientas filosóficas ya existentes para analizar el fenómeno de la brecha digital, o se necesitan nuevos conjuntos de vocabularios y herramientas? Dado que la brecha digital presupone una noción de igualdad, ¿cómo podría entenderse esa noción a la luz de las teorías actuales en filosofía social y política? Dado que la brecha digital se refiere tanto a computadoras, internet, asistencia técnica, servicios de conectividad como a el aspecto cultural de las personas, entonces, ¿por qué no se han relacionado los aspectos tecnológicos con los aspectos filosóficos y éticos?, ¿cómo podríamos ofrecer pronunciamientos normativos de primer orden sobre la brecha digital?

Desarrollo

1.- Administrativos / Institución

En el documento emitido por la UNESCO [4], menciona que “En la educación a distancia debe de Institucionalizarse formalmente: ¿Quién decide el contenido del curso?, ¿Cuándo y cómo se estudiará este programa de estudio?, ¿Cuándo se considera que el proceso de aprendizaje ha sido completado satisfactoriamente?”. Se sugiere considerar adicionalmente a lo anterior otras interrogantes: ¿Cómo el docente impartirá su curso (aplicación de una metodología de enseñanza a distancia)? y ¿Cómo los estudiantes tomarán sus clases (aplicación de un aprendizaje a distancia) ?, además ¿Cómo involucrar los factores socioeconómicos, capacitación y disponibilidad de las TIC para los que docente y alumno deberán estar preparados? Ante este panorama, ¿es válido acoger la educación a distancia como solución emergente a la necesidad educativa en situación de pandemia?

Estas son solo algunas de las interrogantes que intenta resolver la institución educativa para enfrentar una crisis, por otro lado, si lo hace sin considerar dos partes fundamentales del sistema, estudiantes-profesores, puede llevar al fracaso ya que, en este modelo educativo, no es posible aislar una parte fundamental y tomar decisiones sin considerar el todo [5].

La influencia de los modelos mentales sobre la percepción en las personas que toman decisiones en la institución educativa debe conocer a detalle las características del entorno o medio ambiente en donde se llevará a cabo el proceso educativo. Los modelos mentales según Senge [6] son: “supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y de actuar”. En ocasiones, damos por un hecho partiendo del supuesto de que en cada hogar mexicano se cuenta con una computadora con acceso a Internet, sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [7], se encontró que: el 44.3% de la población nacional tienen computadoras y el 56.4% conexión a internet equivalente a 20 131 852 de hogares, clasificados estos usuarios según su nivel de escolaridad en primaria 19.6%, secundaria 28.5%, preparatoria 26.3% y licenciatura 22.2%, de ellos el 83.8% la emplean para apoyar la educación.

Recordemos la historia para no repetir los mismos errores, haciendo referencia al período del mandato del presidente Vicente Fox, pretendió modernizar los niveles educativos básico y medio al hacer un convenio con la empresa IBM al dotar de la “Enciclomedia” en cada aula. La Enciclomedia es un equipo de cómputo con conexión a internet y dotada de un pizarrón electrónico táctil, que tenía preinstalado software educativo y con acceso a material didáctico vía internet al programa educativo de la Secretaría de Educación Pública. Se considera un total fracaso, con los argumentos que aquí se presentan y apoyado en vivencias de profesores y estudiantes: ni los

profesores de primaria ni los de secundaria estaban preparados en el uso de esta tecnología, tampoco recibieron cursos de capacitación, no todas las escuelas tenían conexión a internet, los contenidos temáticos eran diferentes a los programas oficiales debido a cambios a los mismos sin considerar el apoyo que se les estaba ofreciendo, con el tiempo el equipo se deterioró por el mal uso pues algunos profesores usaban el pizarrón táctil como pizarrón normal manchándolo e inutilizándolo. Ackoff [8] afirma “La razón por la cual una persona da, puede no ser la razón por la que la otra recibe”.

Aprendiendo de estas experiencias las personas que administran la institución deben de conocer a detalle las necesidades que implica la educación a distancia para gestionar el ambiente propicio y destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Para esto se recomienda hacer las preguntas correctas a los implicados directos, sin hacer suposiciones de que se conocen las respuestas, trabajar bajo supuestos puede conducir al fracaso a la organización. ¿Para qué necesita una persona un Stradivarius si no sabe tocar el violín?

2.- Docentes

Al solicitarle a los docentes el cambio obligatorio de instructor presencial, acostumbrado a la comunicación directa con el estudiante, a instructor a distancia debido a la necesidad imperante de no trasladarnos a los centros educativos, el docente comienza a planear estrategias y tácticas emergentes para afrontar la crisis, sabiendo que el recurso principal para realizar su labor es la comunicación por internet. Pero ni la institución y probablemente algunos docentes consideraron que parte de los estudiantes no tiene acceso al recurso de internet debido a la economía familiar o por vivir en áreas sin este medio de comunicación.

Con respecto a la educación por internet se discute un comparativo entre Bolivia y México. Bolivia es un país de aproximadamente 12 millones de habitantes con una economía número 95 por volumen de PIB y su moneda un euro equivale a 7.88 bolivianos. En el año 2017 por decreto supremo, “Aprueba el Plan de implementación de Gobierno Electrónico, Plan de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos”, con esto logra la cobertura de internet gratuita y completa a todos los lugares del país, además, prepara a los docentes de todos los niveles educativos con capacitación y cursos para el uso de las TIC, aunado a esto, hacen convenios internacionales de colaboración educativa en diversos países para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en donde el estudiante puede conversar e interactuar directamente con un interlocutor extranjero en tiempo real. Con este comparativo, se puede suponer que Bolivia ha podido enfrentar al reto de la educación a distancia sin mayor problema que el que se ha presentado en nuestro país (México).

En Uruguay en el año 2007 se creó el Plan Ceibal [9,10] con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas, permitiendo la inclusión e igualdad de oportunidades a la ciudadanía. Desde su puesta en marcha, cada niño y adolescente que se incorpora al sistema educativo público en todo el país puede ingresar a una computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro educativo. Este Plan ofrece el apoyo que provee un conjunto de programas, recursos educativos y capacitación docente. Además, cuenta con un grupo de líneas de investigación educativa para conocer: los usos que niños y adolescentes hacen de la tecnología tanto en los centros educativos como fuera de ellos, las tendencias globales de las tecnologías (software, hardware) aplicadas a la educación, el diseño de una línea base para reconocer los logros en el aprendizaje, el desarrollo en los docentes de la cultura digital, ente otros.

Relacionando la carencia del recurso internet con la inexperiencia del docente en los niveles básico y medio, se presenta una analogía invertida a Bolivia y Uruguay, el docente no contaba con la preparación adecuada para acoger la educación a distancia y por otra parte el estudiante no la sabe usar. Como prueba a este comentario, en entrevistas informales a profesores relatan lo que sucedió en la mayoría de las secundarias del estado (Coahuila). Los profesores la educación a distancia la limitaron solo al uso de las redes sociales, Facebook y WhatsApp, por lo que definitivamente no es el medio adecuado, el proceso de enseñanza aprendizaje se basaba en lecturas que se enviaban en un archivo de texto y las prácticas, los estudiantes las regresaban tomando una foto a su tarea, argumentando que en su casa no tienen computadora y también los

profesores si la tienen, no tienen desarrollada la habilidad en su uso, esto nos conduce a otra paradoja, “Los profesores deben de aprender a desaprender”. Sí, para adoptar las nuevas prácticas, deben de eliminar las antiguas.

Como solución a lo discutido anteriormente se propone que, aun sabiendo que tiene un alto grado de complejidad, se hagan las gestiones de tener internet para todos, como lo ha hecho Bolivia, si otros países lo han logrado, el nuestro también podrá. Otra propuesta con respecto al docente es que sea autodidacta mediante cursos en línea con la opción de inscripción gratuita y abierta (MOOCs), la institución ofrezca cursos en línea o a iniciativa de los docentes, compartir sus materiales didácticos diseñados para cursos a distancia y adoptar los de uso libre disponibles en internet.

3.- Estudiantes

El desarrollo de competencias del estudiante en el aprendizaje del paradigma educación a distancia se vio impactado principalmente en dos aspectos: comportamiento y estrategias de aprendizaje. Con respecto al comportamiento el individuo por naturaleza es sociable, sufre una conmoción emocional en la actitud en los aspectos afectivo, conductual y cognoscitivo. En lo afectivo al restringir las relaciones amistosas y de camaradería, así como la expresión de los sentimientos, en su conducta tuvo que actuar con angustia e incertidumbre para acreditar sus cursos, en el aspecto cognoscitivo hizo una reorientación al aprendizaje impactando en su inteligencia emocional al readaptar los procesos de atención, razonamiento y memoria. Con respecto a las estrategias de aprendizaje involuntariamente para adaptarse, el estudiante estableció una planificación de tareas para organizar sus actividades y tiempo, otro factor al que no estaba acostumbrado, modificar el aspecto cognitivo para el procesamiento de datos e información que se ofrecieron en ambiente multimedia, muy diferente al acostumbrado [11,12].

Las acciones que se proponen con respecto al comportamiento, son que el docente puede hacer reflexionar al estudiante de que la situación demanda de una renuncia temporal a sus relaciones afectivas y que para esto recurra e incremente la comunicación en las redes sociales, combine actividades de ocio y estudio, dar buenos ejemplos de conducta, orientar a disminuir la angustia y preocupación por los cursos, aclararles que la misma situación la estamos viviendo todos, no solo él, y sobre todo ser el agente de una influencia positiva (resiliencia). El profesor al romper el esquema tradicional de enseñanza llevando el control total, en el cual el estudiante acostumbrado a tomar notas del pizarrón, al monólogo, o ver diapositivas, repentinamente modifica en el estudiante su función a ser protagónico de su proceso formativo con conducta autónoma, a emplear habilidades digitales, con nuevas estrategias de aprendizaje en ambientes en los que intervienen las TIC.

En el estudiante, el impacto mayor es el de modificar las estrategias cognitivas de sus procesos mentales básicos ir desde la identificación, diferenciación, comparación, análisis, síntesis y clasificación hasta niveles superiores como lo son el deductivo, analógico, hipotético, transitivo, divergente y lógico, principalmente influenciados por los elementos multimedia. El estudiante de la cognición es obligado a acceder a la metacognición, eso es: la toma de conciencia de su aprendizaje, a el autocontrol del proceso educativo y la autorregulación del aprendizaje (planificación, supervisión y evaluación).

Nos referimos a la metacognición como el potencial que los alumnos deben desarrollar para que sean conscientes de sus propios procesos de aprendizaje y aplicarlos de acuerdo con la circunstancia, es decir ser consciente de la manera individual de pensar y aprender.

Senge [6] sostiene que: “El dominio personal se le conceptualiza como un fin determinado que tiene una persona sobre la labor que ejerce en su trabajo o el desempeño de sus actividades, que llega a lograrlo con un aprendizaje constante y continuo donde esta se llena de conocimientos nuevos y provechosos para un cambio de su profesión o en una aclaración personal de sí misma”.

Trabajo a futuro

Deberán impulsarse políticas públicas de acceso al internet como parte del derecho a la educación de todos los mexicanos. La estructuración de ciclos escolares deberá estar apegada a los horarios tradicionales de duración de clases, calendarios, etcétera. Así también, deberán realizarse dinámicas de participación social o deportiva mediante las TIC, por ejemplo, competencias de videojuegos en línea, coreografías de baile desde casa, retos por internet, torneo de memes, y demás, todos ellos con el objetivo de impulso a la identidad web y pertenencia grupal.

Deberá ser obligatoria la asistencia a un taller permanente de todos los involucrados en la educación a distancia en temas de *Cuidado de la Salud Mental*, en el que se aborden estrategias de autopercepción, inteligencia emocional, motivación y empatía social.

Adicional, deberá implementarse una clase de introducción a las TIC, dónde se capacite a los alumnos y docentes en el uso permanente en niveles básico y avanzado para el logro de objetivos y competencias con ello diversificar las metodologías clásicas presenciales para llevarlas a niveles multimedia de interacción social. Aunado a ello, el personal administrativo deberá realizar encuestas de satisfacción, y buzón de sugerencias, respetado las sugerencias del alumno tanto como las del maestro. Se deberá estar cerca de los alumnos y docentes mediante programas de monitoreo *Online*.

Conclusión

La instrucción habitual tiende a especializarse, el educador se enfoca en su área ya sea la física, matemáticas, química, biología, sociología, filosofía o ciencias sociales y tiende a aislarse de las demás disciplinas, la trata como dominios aislados con la tendencia general de hacer ciencias separadas hasta llegar a la especialidad, esto conduce a la paradoja donde un experto sabe mucho de muy poco. La solución es alcanzar la síntesis interdisciplinaria y la educación integrada para la comprensión de la realidad. Se debe de abordar el enfoque de la educación como una instrucción integrada para enfrentar los retos de la Educación a Distancia para la cual el docente no solo debe dominar su área especializada, también debe tener los conocimientos y saber relacionar las tecnologías de la información con las ciencias de la educación, así como conocer la labor entre pares docentes. Para el estudiante con respecto a las estrategias de aprendizaje, enseñarle a conocerlas y aplicarlas: cognitiva, metacognitiva, de planeación, manejo de recursos y principalmente el desarrollo de habilidades personales. El estudiante debe de tomar acciones conscientes e intencionadas dirigidas al objetivo de la solución de problemas, realización de proyectos, en el laboratorio o aplicadas a la comunidad con ingenio y creatividad propia. Las acciones que debe de seguir para lograr un resultado o producto académico, en resumen, debe aprender a aprender.

La educación a distancia es un paradigma mucho más complejo de lo que aquí se expone ante la paradoja mencionada, puesto que no se abordaron todos los factores implicados, partiendo de la tesis planteada donde se consideran los elementos controlables que se pueden modificar y dar soluciones: institución, docentes y estudiantes, estos elementos son la solución a la problemática discutida, haciendo sinergia entre ellos, primeramente, con el elemento comunicación se logra un buen aprendizaje en el proceso de la enseñanza. ¿Por qué Simón Bolívar unificó a América?, por la visión compartida de los sudamericanos. ¿Por qué la educación a distancia?, porque no es una moda, es una necesidad imperante en la actualidad.

Referencias

- [1] W. H. Organization, "World health organization director-general's opening remarks at the media briefing on covid-19 - 11 march 2020." Available at: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (2020/07/08).

- [2] T. A. van Dijk, "Análisis del discurso Ideológico", UAM-X México, 1996, Available at: <http://www.discursos.org/oldarticles/An%20del%20discurso%20ideol%20F3gico.pdf>
- [3] T. Taguchi, T. Umamoto, M. Naniwada, A. Garden, T. Amano, and K. Tabata, "A case study of the effectiveness of distance learning materials in higher education and suggestions for improvement," in *IEEE SMC'99 Conference Proceedings. 1999 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No. 99CH37028)*, vol. 2, pp. 253–258, IEEE, 1999.
- [4] F. Trías and M. M. Moore, *Aprendizaje abierto y a distancia: Consideraciones sobre tendencias, políticas y estrategias*. UNESCO, 2002. S. Hongladarom, "Exploring the philosophical terrain of the digital divide," in *Selected papers from conference on Computers and philosophy-Volume 37*, pp. 85–89, Citeseer, 2003.
- [5] L. V. Bertalanffy, *Teoría general de los sistemas*. México DF. Fondo de cultura Económica, 2011.
- [6] P. M. Senge, *La quinta disciplina 9Ed: Como impulsar el aprendizaje en la organizacion inteligente*. Ediciones Granica SA, 2012
- [7] I. N. de Estadística y Geografía (INEGI), "Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares," 2019.
- [8] R. L. Ackoff, *El arte de resolver problemas: las fábulas de Ackoff/Rusell*. L. Ackoff, 1993.
- [9] B. Miguel, L. Margarita, M. Edith, and B. Michael, *Plan Ceibal: 10 años. Hicimos historia haciendo futuro*. Gerencia de Comunicación de Plan Ceiba, 2017.
- [10] F. Ceibal, "Plan ceibal." Available at [https://www.ceibal.edu.uy/es/\(2020/07/09\)](https://www.ceibal.edu.uy/es/(2020/07/09)).
- [11] J. Eiser, *Psicología Social*. Pirámide, 1989
- [12] A. Rodrigues and E. Assmar, *Psicología Social*. Trillas, 2004.